

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ КАРИЕСА У ДЕТЕЙ С УЧЁТОМ СРОКОВ ПРОРЕЗЫВАНИЯ И МИНЕРАЛИЗАЦИИ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ

Фаилова.И.А

Старший преподаватель кафедры детской терапевтической
стоматологии Ташкентский государственный медицинский
университет

Бошманова.Ч.А

Магистрант кафедры детской терапевтической стоматологии
Ташкентский государственный медицинский университет

Аннотация: целью работы является обоснование и описание модели использования информационных технологий (ИТ) в дифференцированной профилактике кариеса у детей с учётом сроков прорезывания и постэруптивной минерализации постоянных зубов. Согласно данным ВОЗ, заболевания полости рта затрагивают более 3,5 млрд человек, а нелеченный кариес постоянных зубов является самым распространённым заболеванием глобально. У детей и подростков кариес остаётся ведущей стоматологической проблемой, особенно в странах с формирующейся экономикой, к которым относится и Узбекистан. Показано, что в первые 3-5 лет после прорезывания эмаль остаётся функционально незрелой и более уязвимой к кариозному процессу. Современные цифровые инструменты электронные регистры, алгоритмы машинного обучения, мобильные приложения и телестоматологические платформы позволяют автоматизировать учёт сроков прорезывания, прогнозировать индивидуальный кариес риск и своевременно инициировать профилактические вмешательства. В статье предложена концептуальная модель интегрированной ИТ-системы, включающей модуль учёта дентального возраста, модуль прогнозирования риска кариеса, телестоматологический блок и mHealth компонент для родителей и детей. Ожидается, что реализация подобной системы позволит повысить адресность и эффективность профилактики кариеса у детей в условиях Республики Узбекистан.

Ключевые слова: дети, кариес, постоянные зубы, сроки прорезывания, минерализация эмали, информационные технологии, машинное обучение, мобильные приложения, телестоматология.

Введение: Дентальный кариес относится к числу наиболее распространённых хронических неинфекционных заболеваний человека. По данным глобального отчёта ВОЗ по стоматологическому здоровью (2022 г.), около 3,5 млрд жителей планеты имеют заболевания полости рта, при этом кариес постоянных зубов встречается более чем у 2 млрд человек [1]. В детском возрасте кариес существенно ухудшает качество жизни, вызывая боль, нарушение жевания, проблемы с питанием и обучением.

Для стран с низким и средним уровнем дохода характерны высокая распространённость кариеса и значительная доля нелеченных поражений. В страновом профиле ВОЗ по Узбекистану (2022 г.) отмечено, что почти половина детей имеет кариес молочных зубов, а более трети лиц старше 5 лет страдают кариесом постоянных зубов [3]. В этих условиях смещение акцента с лечения на профилактику является ключевой задачей системы здравоохранения.

Ряд исследований показывает, что максимальный прирост кариеса наблюдается в первые годы после прорезывания постоянных зубов. В этот период эмаль проходит стадию постэруптивного созревания: её минерализация и структура ещё не достигли зрелого уровня, поэтому она более чувствительна к деминерализации [2]. Сроки прорезывания и последовательность появления постоянных зубов достаточно хорошо описаны в литературе, в том числе в современных работах, посвящённых многоэтническим городским популяциям [4]. Выделяют несколько критических возрастных интервалов: 6-8 лет (первые моляры и центральные резцы), 8-11 лет (боковые резцы и премоляры) и 11-13 лет (вторые моляры) [2, 4, 5].

Исследования, проведённые в регионах Узбекистана (Афакова М.Ш. и соавт.), подтвердили, что особенности прорезывания и минерализации постоянных зубов у школьников

связаны с уровнем кариеса и должны учитываться при планировании профилактических программ [5].

Параллельно с этим в медицине активно развиваются информационные технологии: системы искусственного интеллекта для анализа изображений, машинное обучение для прогнозирования риска заболеваний, телемедицина, мобильные приложения для пациентов. В стоматологии ИТ уже используются для диагностики кариеса по рентгенограммам [6], для дистанционных консультаций и скринингов [7], а также для формирования гигиенических навыков у детей и подростков посредством мобильных приложений [8, 9].

Однако интеграция этих технологий с календарём прорезывания и созревания постоянных зубов для построения дифференцированной профилактики кариеса у детей пока остаётся мало разработанной.

Цель работы: проанализировать возможности использования информационных технологий в дифференцированной профилактике кариеса у детей с учётом сроков прорезывания и минерализации постоянных зубов и предложить концептуальную модель интегрированной ИТ-системы для условий Узбекистана.

Материалы и методы: Работа носит обзорно-проектный характер. Проведён анализ отечественных и зарубежных публикаций, включающий:

- глобальные и национальные отчёты по стоматологическому здоровью [1, 3];
- обзоры и оригинальные исследования, посвящённые постэруптивному созреванию эмали и его роли в развитии кариеса [2, 5];
- работы по хронологии и последовательности прорезывания постоянных зубов в различных популяциях [4, 5];
- исследования в области применения искусственного интеллекта и машинного обучения для диагностики и прогнозирования кариеса [6];
- статьи о телестоматологии в детской практике [7];
- обзоры и исследования по мобильным приложениям и mHealth решениям для укрепления стоматологического здоровья детей и подростков [8, 9].

Поиск источников осуществлялся в базах данных PubMed, Scopus, Google Scholar, а также по ссылкам из найденных статей. Основной временной диапазон включал публикации 2020-2025 гг., за исключением классической работы R.J.M. Lynch (2020) по постэруптивному созреванию эмали [2], имеющей ключевое значение для темы. На основе анализа сформирована концептуальная модель ИТ-поддержки профилактики кариеса у детей.

Результаты:

1. Логика дифференцированной профилактики с учётом сроков прорезывания

Согласно современным представлениям, эмаль постоянных зубов в течение 3-5 лет после прорезывания продолжает дозревать: повышается её минерализация, снижается порозность и возрастает устойчивость к кислотным воздействиям [2]. Соответственно, именно первые годы после появления зуба в полости рта являются «критическим окном», когда влияние кариесогенных факторов максимально. Работы, посвящённые хронологии прорезывания в многоэтнических популяциях, подтверждают, что в среднем первые моляры и центральные резцы прорезываются в 6-8 лет, премоляры и боковые резцы в 8-11 лет, вторые моляры в 11-13 лет [4]. Локальные исследования, выполненные в Узбекистане, показали сопоставимую картину, однако указали и на возможные сдвиги сроков у части детей, что связывают с особенностями соматического здоровья и условий среды [5]. Исходя из этого, для дифференцированной профилактики целесообразно выделить три возрастные группы риска:

- 6-8 лет защита только что прорезавшихся первых моляров и центральных резцов;
- 8-11 лет поддержка в период прорезывания премоляров и боковых резцов;
- 11-13 лет профилактика в отношении вторых моляров и стабилизация гигиенических навыков у подростков.

Для каждой группы определяются приоритетные вмешательства: профессиональная и индивидуальная гигиена, фторпрофилактика, герметизация фиссур, диетические рекомендации. (таблица 1)

Таблица 1. Возрастные «окна риска», приоритетные профилактические мероприятия и ключевые ИТ-компоненты, поддерживающие дифференцированную профилактику кариеса у детей.

Возраст, лет	Ключевые прорезавшиеся зубы	Основные клинические профилактические мероприятия	ИТ-компоненты, поддерживающие профилактику
6–8	Первые постоянные моляры, центральные резцы	Профилактический осмотр каждые 6 месяцев. Профессиональная гигиена полости рта. Нанесение фторлака на первые моляры. Герметизация фиссур при отсутствии кариеса.	Автоматическое отнесение ребёнка к группе риска по дентальному возрасту. Push-уведомления родителям через мобильное приложение о необходимости фторпрофилактики и герметизации. Телескрининг (фото полости рта) в школах.
8–11	Боковые резцы, премоляры	Контроль гигиены и обучение чистке «новых» зубов. Поддерживающая фторпрофилактика (пасты, гели, лаки по показаниям). Контроль и при необходимости	Напоминания о профилактических визитах. Оценка кариес-риска в ИТ-системе с учётом прорезавшихся зубов Геймифицированные модули мобильного приложения (игровое обучение гигиене).

		и обновление герметиков.	
11–13	Вторые постоянные моляры	Осмотр и профессиональная гигиена полости рта. Герметизация фиссур вторых моляров. Коррекция вредных пищевых привычек (частые перекусы, сладкие напитки).	Телестоматологические консультации для подростков. Персонализированные рекомендации в приложении с учётом мотивации подростка. Автоматические напоминания о герметизации вторых моляров.

2. Возможности искусственного интеллекта и машинного обучения

Систематические обзоры последних лет показывают, что алгоритмы искусственного интеллекта, обученные на рентгенографических изображениях, могут с высокой точностью выявлять кариозные поражения, включая скрытые апроксимальные кариесы [6]. Нейросетевые модели, основанные на сверточных архитектурах, успешно применяются для анализа байтвингов и панорамных снимков, достигая диагностических показателей, сопоставимых с опытными врачами. Одновременно ряд исследований описывает использование машинного обучения для прогнозирования риска кариеса у детей на основе клинико-anamнестических и социально-поведенческих данных [6]. Такие модели позволяют формировать индивидуальный «профиль риска», что особенно важно в условиях ограниченных ресурсов. При этом в существующих работах практически не учитывается дентальный возраст и статус прорезывания конкретных зубов. Включение этих параметров (например, на основе клинического осмотра или анализа панорамных снимков по типу London Atlas

[4]) в обучающие выборки может повысить точность моделей и позволить не только оценивать обобщённый риск кариеса, но и прогнозировать период и локализацию наиболее вероятных поражений.

3. Телестоматология и мобильные приложения

Телестоматология продемонстрировала свою эффективность в детской практике как средство улучшения доступа к стоматологической помощи, особенно в удалённых регионах [7]. Обзоры показывают, что дистанционные консультации, скрининги с использованием фотографий полости рта и видеосвязи могут служить дополнением к очным визитам и способствовать раннему выявлению кариеса. Мобильные приложения и другие mHealth-решения активно применяются для формирования у детей и подростков гигиенических навыков и повышения мотивации к уходу за полостью рта. Скопинговые обзоры сообщают об улучшении частоты и качества чистки зубов, а также знаний об устной гигиене у подростков, использовавших специализированные приложения [8, 9]. Игровые элементы (геймификация) дополнительно повышают приверженность к рекомендациям [9]. Эти технологии обладают ещё большим потенциалом, если их «привязать» к индивидуальному календарю прорезывания: напоминания об усилении профилактики могут автоматически включаться в моменты появления новых постоянных зубов, когда эмаль наиболее уязвима.

4. Концептуальная модель интегрированной ИТ-системы

На основе анализа литературы предложена интегрированная ИТ-система профилактики кариеса у детей, включающая четыре взаимосвязанных модуля:

1. Модуль учёта дентального возраста и статуса прорезывания: врач вносит в электронную карту дату рождения и данные осмотра (какие постоянные зубы прорезались). При наличии панорамной рентгенографии возможно подключение автоматического анализа стадий развития зубов по алгоритмам, основанным на принципах London Atlas [4]. Система автоматически относит ребёнка к одной из возрастных групп риска (6-8, 8-11, 11-13 лет) и формирует список зубов с незрелой эмалью.

2. Модуль прогнозирования кариес-риска: с использованием методов машинного обучения на основе клинических,

поведенческих и социальных данных оценивается индивидуальный риск кариеса [6]. С учётом статуса прорезывания система определяет, для каких именно зубов и в какой период риск максимален.

3. Телестоматологический модуль: обеспечивает дистанционные консультации, скрининг и наблюдение за детьми, проживающими в удалённых районах, при помощи фотографий полости рта и видеосвязи [7]. Интеграция с модулем дентального возраста позволяет планировать частоту дистанционных осмотров в зависимости от этапа прорезывания.

4. mHealth модуль для родителей и детей: мобильное приложение, синхронизированное с основной системой, предоставляет персональный календарь прорезывания, напоминания о чистке зубов и профилактических визитах, обучающие материалы и игровые элементы [8, 9]. При наступлении критических периодов прорезывания ребёнку и родителям направляются целевые уведомления (о необходимости укрепления гигиены, нанесения фторлака, герметизации фиссур и т.п.).

Обсуждение: Интеграция данных о сроках прорезывания и постэруптивном созревании эмали с современными ИТ-инструментами представляется логичным этапом развития профилактической детской стоматологии. Если традиционный подход подразумевает примерно одинаковый профилактический режим для всех детей одного календарного возраста, то предлагаемая модель позволяет:

- учитывать реальный дентальный возраст и статус прорезывания;
- выделять периоды максимальной уязвимости эмали;
- перераспределять ресурсы в пользу групп и периодов высокого риска.

При этом необходимо учитывать ряд ограничений и вызовов:

- потребность в стандартизации сбора данных (единые формы осмотра, протоколы телескрининга);
- обеспечение конфиденциальности и безопасности медицинской информации детей;
- доступность смартфонов и интернет-соединения для семей с низким доходом;

- подготовка врачей к работе с новыми цифровыми решениями.

Для Узбекистана внедрение подобной системы целесообразно начинать в формате пилотных проектов на базе нескольких детских стоматологических поликлиник и школ г. Ташкента, с последующей оценкой эффективности (изменение показателей кариеса, охвата профилактикой, своевременности вмешательств).

Заключение: 1. Эмаль постоянных зубов в течение нескольких лет после прорезывания остаётся функционально незрелой и более уязвимой к кариесу, что обосновывает необходимость дифференцированной профилактики, ориентированной на сроки прорезывания и минерализации эмали [2, 4, 5].

2. Информационные технологии искусственный интеллект, машинное обучение, телестоматология, мобильные приложения уже доказали свою эффективность в диагностике кариеса, улучшении доступа к помощи и формировании гигиенических навыков у детей [6-9].

3. Предложенная интегрированная ИТ-модель позволяет объединить данные о дентальном возрасте, статусе прорезывания, индивидуальном кариес-риске и гигиеническом поведении, обеспечивая более точное планирование профилактических мероприятий и расширение охвата детского населения.

4. Адаптация и внедрение подобной системы в Узбекистане потенциально может повысить своевременность и адресность профилактики кариеса у детей, снизить распространённость и интенсивность кариозного процесса и создать надёжную информационную базу для научных исследований и управленческих решений в области детского стоматологического здоровья.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. World Health Organization. Global oral health status report: towards universal health coverage for oral health by 2030. Geneva: WHO; 2022. 100 p.

2. Lynch R.J.M. The primary and mixed dentition, post-eruptive enamel maturation and dental caries: a review. *Dent J (Basel)*. 2020;8(2):30. doi:10.3390/dj8020030.

3. World Health Organization. Oral health country profile: Uzbekistan. WHO Oral Health Country Profiles; 2022.

4. Micheli O., Athanasiou M., Kristof V., Antonarakis G.S. Chronology and sequence of permanent tooth eruption in a multi-ethnic urban population. *Dent J (Basel)*. 2025;13(8):356. doi:10.3390/dj13080356.

5. Afakova M.Sh. Improving the efficiency of caries prevention due to the timing of eruption and mineralization of permanent teeth in children (environmental problems of regions of Uzbekistan). Dissertation. Tashkent; 2020.

6. Albano D., Galiano V., Basile M. et al. Artificial intelligence for radiographic imaging detection of caries lesions: a systematic review. *BMC Oral Health*. 2024;24(1):274. doi:10.1186/s12903-024-04046-7.

7. Sharma H., Suprabha B.S., Rao A. Teledentistry and its applications in paediatric dentistry: a literature review. *Paediatr Dent J*. 2021;31(3):203–215. doi:10.1016/j.pdj.2021.08.003.

8. Liang C., Kaimi I., et al. OralCam: A fully automatic smartphone-based oral health self-examination system using deep learning. In: *Proceedings of the ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. 2020.

9. Murariu A., Bobu L., Gelețu G.L. et al. The impact of mobile applications on improving oral hygiene knowledge and skills of adolescents: a scoping review. *J Clin Med*. 2025;14(9):2907. doi:10.3390/jcm14092907.

